

BEMORLAR SAVOLLARINI YUBORUVCHI SAYT**N.Sagidullaev**

Assistent,

A.Sultanova**Talaba, Muhammad al -Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali****nursultansagidullaev@gmail.com, azadasltmv@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.8198793>****Annotatsiya:** Bu dastur lotin alifbosidagi sozlarni kiril alifbosiga ogirib beradi.**Kalit sózlar:** Java, NetBeans, dasturlash, AWT, Frame, Swing, konsol.

Bugungi kunda internet insoniyat tarixidagi eng muhim texnologik yutuqlardan biriga aylandi. Har bir inson Internetning boy ma'lumotlarini his qilish uchun tarmoqqa kirishni xohlaydi. World Wide Web (odatda Internet yoki WWW sifatida tanilgan) Internet orqali kirish mumkin bo'lgan o'zaro bog'langan hujjatlar tuzilmasi. Bu hujjatlar Web sahifalar deb ataladi. Veb-sahifalarda tasvirlar, matnlar, videolar va boshqa multimedia elementlari mavjud. Foydalanuvchi veb-brauzerda veb-sahifalarni ko'rishi mumkin. Keling, World Wide Web dunyosini tushunaylik.

Internet, ba'zan oddiygina "Net" deb ataladi, bu butun dunyo bo'ylab kompyuter tarmoqlari tizimi - bu tarmoqlar tarmog'i bo'lib, unda har qanday kompyuterda foydalanuvchilar ruxsati bo'lsa, istalgan boshqa kompyuterdan ma'lumot olishlari mumkin (va ba'zan foydalanuvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashishi mumkin). boshqa kompyuterlarda). U 1969 yilda AQSh hukumatining Ilg'or tadqiqot loyihalari agentligi (ARPA) tomonidan ishlab chiqilgan va birinchi bo'lib Ilg'or tadqiqot loyihalari agentligi tarmog'i sifatida tanilgan. Dastlabki maqsad bitta universitetda tadqiqotchi kompyuter foydalanuvchilariga boshqa universitetlardagi tadqiqot kompyuterlari bilan "suhbatlashish" imkoniyatini beradigan tarmoq yaratish edi. Arpanets dizaynining yon afzalligi shundaki, xabarlar bir nechta yo'nalishda yo'naltirilishi yoki yo'nalishini o'zgartirishi mumkinligi sababli, tarmoq harbiy hujum yoki boshqa falokat paytida uning qismlari vayron qilingan taqdirda ham ishlashda davom etishi mumkin edi. Bugungi kunda Internet butun dunyo bo'ylab yuz millionlab odamlar foydalanishi mumkin bo'lgan jamoat, kooperativ va o'z-o'zini ta'minlaydigan ob'ektdir.

Keyinchalik 1989 yilda World Wide Web Shveytsariyadagi Evropa zarrachalar fizikasi laboratoriyasi (CERN) xodimi Tim Berners-Li tomonidan ishlab chiqilgan. Internetning dastlabki maqsadi bir nechta mamlakatlarda joylashgan a'zolar o'rtasida muloqotni osonlashtirish uchun tarmoqqa ulangan gipermatnli hujjatlardan foydalanish edi. Gipermatnga qo'shimcha ravishda Internet grafik, video va ovozni o'z ichiga ola boshladi. Internetdan foydalanish global miqyosga yetdi va hayratlanarli darajada qisqa vaqt ichida insoniyat madaniyatining belgilovchi jihatiga aylandi.

Shunday ekan web sayt yordomida bizlarga yanada kerakli bolgan sayt ishlashga qaror qildim. Saytning ishlashi shundan iboratki bemorlar o'zlarining ahvoli haqida belgili bir med punkitlarining shaxsiy saytiga o'zlari haqida xabar berishi mu'mkin va bu bemorning vaqtini va masofasini tejaydi. Pastda saytning umumiy ko'rinishi keltirilgan:

Bu sayt hali toliq yuqoridagi funktsiyaga javob bermaydi sababi belgili bir med punktga bekitilmagan. Saytni yanada takomillashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi misol uchun saytga har bir bemor uchun alohida login parollar bilan kabinet qoyib ularning kasallik tarixini joylashtirib saqlab borish, nazoratni tartiblash, bemorlar ham o'zlarining kasallik tarixini kuzatib bo'rishi mumkin. Bunday imkoniyatlar bemorga aniq tashxis qoyish va uning salomatligini yaxshilashga yordam beradi. Yuqoridagi saytni yaratish uchun faqat html fayldan foydalanilgan. Html bu gipermatnni belgilash tili - bu veb-sahifalarni yaratish uchun ishlatiladigan kompyuter tili. HTMLda yaratilgan har bir sahifada Web-sahifaga kiritiladigan ma'lumotlar va HTML teglari mavjud. Veb-brauzer ushbu teglarni tushunadi va tegishli veb-sahifani ko'rsatadi. Biz Internet-brauzer yordamida World Wide Web-ni ko'rib chiqamiz. Oddiy matn faylini HTML formatida formatlash uchun foydalanuvchi burchakli qavs bilan boshlanuvchi va tugaydigan teglar yaratadi. Formatlashni tugatish yoki boshqa formatga o'zgartirish uchun birinchi burchakli qavsni, teskari chiziqni kiriting, so'ngra takrorlan tegni yozoib qavsni yopadi. HTML asosan teglar yordamida saytlarni yaratiladi va uning tashqi ko'rinishi arxitekturasini belgilaydi.

References:

1. Web Technologies HTML, JavaScript, PHP, Java, JSP, XML and AJAX. Black Book. Kogent learning solutions Inc.201